

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХАНАФИТСКОМ ФИКХЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В КНИГЕ «КАНЗ-УД-ДАКАИК» ХАФИЗУДДИНА АН-НАСАФИ»

Юлдашев Нурилло Масидикович

Докторант Phd.

Международная исламская академия Узбекистана.

Кафедра ICESCO по исламоведению
и изучению исламской цивилизации.

kalam111@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10444757>

ARTICLE INFO

Received: 22th December 2023

Accepted: 29th December 2023

Online: 30th December 2023

KEY WORDS

Ханафитского фикх; Фикх имущественных отношений; Хафизуддин ан-Насафи; «Канз-уд-дакаик»; «Сокровища точности»; Сарф и валютные операции в исламе; Контракты о обмену драгоценных металлов в исламе.

ABSTRACT

При осуществлении торгово-экономических связей между хозяйственными субъектами из разных стран обычно одним из вопросов требующих решения является обмен валют для оплаты контрактов в валюте той или иной страны. Как и сами торговые отношения практика обмена денежных единиц имеет давнюю историю, в том числе отраженную в книгах по фикху имущественных отношений. В исламе, в частности в Ханафитском фикхе, имеются ряд существенных аспектов касающихся вопроса обмена валют и требований, которые предъявляются к сделкам имеющим такой предмет.

Одним из важнейших вопросов рассматриваемых в рамках фикха имущественных отношений являются валютно-обменные сделки и условия при которых они могут заключены, а также возможные предметы по таким сделкам. По терминологии исламского фикха эта тема обозначается словом Сарф. Если обратиться к классическим Ханафитским текстам, например, одному из основных текстов по нему, к книге «Канз-уд-дакаик» крупного ученого Хафизуддина ан-Насафи (ум. в 710/1310), можем обнаружить специальную главу посвященную теме обмена денежных единиц, динаров, дирхемов и т.д. Данная тема размещена автором примерно посередине книги на 78-й странице, при том что общее количество страниц книги 150. Данная тема приводится после изучения вопросов купли продажи и до темы Кафаля- коммерческие гарантии.

В начале главы приводится определение самого понятия обменных операций денежных средств и говорится, что, это есть «продажа одних стоимостей (саман) за другие стоимости» и в случае единообразия их типов в качестве условия правильности таких типов сделок ставиться их равенство (тамасул) и одновременное фактическое получение (така-буд) двумя сторонами даже если они отличаются качеством (джавда) и внешним видом, например слитка (сиягата). Например если кто-то продал золото за

серебро то это является корректной сделкой если обе стороны получили в руки суммы обменных средств на этом же месте (маджлис) и в это же время¹.

Автор приводит другой аспект таких сделок указывая, что одна сторона не получив на руки свою часть средств не имеет права распоряжаться ими, т.е. заключать другие сделки с учетом этой суммы. Как например, если человек продал динар (золото) за дирхемы (серебро) и начал покупать за них одежду, прежде чем фактически получил эти серебряные дирхемы, его новая сделка по покупке одежды считается не состоявшейся (фасида).

Как известно, изначально упоминая об обмене стоимостей в фикхе имелось ввиду обмен золота и серебра. Поэтому мы можем наблюдать в изложении данной темы много упоминаний именно этих металлов как аналогов денег своего времени. Таким образом под обменом денежных единиц имелось ввиду один из четырех вариантов : обмен золота за золото или серебра за серебро, или золота за серебро и конечно серебра за золото. В случаях продажи золота за золото строгим условием является равное количество (в граммах например), и единовременность передачи в руки (маджлис) и получение сторонами этих количеств². Если возможно то, какая-то сторона будет получать свою часть например при обмене 10-и граммовых монет на 20-ти граммовые на следующий день или в более позднее время, то такая сделка будет недействительной.

Далее в тексте книги рассматривается случай когда была заключена сделка по продаже золота за серебро и было определено их количество примерно (муджазафатан), то такая сделка считается действительной если было передача средств на том же месте в тоже время.

Также в этой главе упоминаются случаи, когда золото или серебро являются частью какого-то товара или продаются вместе с другим товаром, но общая их стоимость не уплачивается единовременно. Например золотая рукоять какого-то изделия продается вместе, или сундук с ожерельем из серебра и оплачивается часть общего платежа. Автор подчеркивает что так как в операциях по обмену стоимостей - сарф обязательным условием является передача в руки в том же месте и времени, то уплачиваемая предоплата будет считаться оплатой именно этих серебряных или золотых частей изделия. При этом сумма предоплаты должна быть больше чем стоимость этих золотых или серебряных частей (чтобы не происходило отложенного платежа за золото или серебро).

В тексте включающем в себя такие специфические экономические понятия и ситуации можно ожидать подробных математических примеров. Так, и у этого автора мы находим несколько важных примеров допустимых вариантов взаиморасчетов: Специально упоминается, что статус правильности имеют сделки при которых был произведен обмен , например двух дирхемов и одного динара за два динара и один дирхем, или одиннадцати дирхемов за десять в добавок к которому будет отдан еще один дополнительный динар. В ситуациях когда, использовались отчеканенные монеты в качестве денег, подчеркивается также допустимость обмена одного целого бирхама за

1«Канз-уд-дакаик маа хашия Мухаммад ан-Нанути ». – Карачи: Мактабат-ал-Бушра, 2010. – С.170.

2Беккин Р.И.Исламская валюта: золотой динар. – Журнал: Финансы и кредит, 2007. –С 73.

два других дирхама с полонками (гилла) или двух частично поврежденных дирхамов за один целый дирхем серебра.

Из-за вышеназванных жестких требований в сделках по обмену ценностями - сарф оговаривается, что если например одна из сторон оплатила часть стоимости серебряной посуды, то у нее будет сохраняться возможность выкупить оставшуюся часть или вернуть товар, а на время пока стоимость не уплачена, они будут считаться совместно владеющими (этим сосудом). Но если в такой же ситуации предметом обмена является слиток (кит-а) например серебра, то покупатель после частичной оплаты не может отказаться от сделки и у него не будет права аннулирования сделки (хияр).

Следующим вопросом который рассматривается в данной главе является то, что определятся монета будет по тому какой металл преобладает в нем. Если больше золота в монете то это золотая монета, если больше серебра то это серебряная монета. И сделка по купле продаже таких монет обязательно должна осуществляться путем взвешивания, а также дача и получение в долг таких монет тоже возможна через определение их веса. Если в монете больше другой примеси, а не серебра или золота, то такая монета может быть продана или куплена по соответствующей расценке как путем взвешивания так и путем определения количества монет.

Также оговаривается такой случай когда в качестве денег приниматься сторонами медные монеты(фулусы), но после сделки был приостановлено их хождение в качестве денег. В таком случае сделка оплаченная такими монетами считается ничтожной (батыла).

Если же монета имеет в своем составе равное количество примеси и золота или серебра то с такими монетами можно торговать путем определения их веса. Если монета медная и имеет хождение в качестве денег, то даже без определения ее стоимости(тайин) сделка будет считаться состоявшейся. Но если не имеет хождение, то необходимо определить стоимость монет т.к. В таком случае они считаются как товары. В конце автор приводит пример дозволенной сделки когда предметами обмена выступают серебряная монета и медные монеты-фулусы.

Таким образом можем приходиться к выводу, что в классических текстах по фикху в исламе, например, книге «Канз-уд-дакаик» крупного ученого Хафизуд дина ан-Насафи (ум. в 710/1310) тема обмена денежных единиц одной валюты на другую рассмотрена достаточно подробно и приводятся ряд рекомендаций и требований для соблюдения при заключении таких сделок. В конечном счете такое регулирование сделок по обмену валют могут служить соблюдению прав обеих сторон сделки и защиты их от возможных рисков.

References:

1. Десаи И. Краткое руководство по исламским финансам: монография / И. Десаи; пер. с англ. под ред. Ш. А. Шовхалова, 2020. – 133 с.
2. Беккин Р.И. Исламская валюта: золотой динар. – Журнал: Финансы и кредит, 2007. – С. 73-76.

3. Журавлев А.Ю. Принципы функционирования исламских банков // Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты / Под ред. Р. И. Беккина. — М., 2004. — С. 102 - 115;
4. «Канз-уд-дакаик маа хашия Мухаммад ан-Нанути». – Карачи: Мактабат-ал-Бушра, 2010. – С.316.
5. Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. –М.: Анкил, 2003. – 312с. 2. Румянцев М.А., Д.Е. Расков. Некоторые элементы исламской экономики // Христианство и Ислам об экономике. – СПб. Восток, 2008. –205с.
6. Шовхалов Ш.А. Ограничения в деятельности коммерческих организаций с позиции Ислама // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. 2012. № 4. – С. 106-110.